

Savremena psihijatrija i medicina / Contemporary Psychiatry & Medicine

2023: 4(1), str./pp. 38-41

DOI: 10.5281/zenodo.7569386

Primljeno/received: 24. 12. 2022.

Prihvaćeno/accepted: 20. 1. 2023.

ANTIPSIHOTICI, METABOLIČKI NEŽELJENI EFEKTI I KOGNITIVNE FUNKCIJE U SHIZOFRENIJI

Lidija Injac Stevović

Medicinski fakultet, Univerzitet Crne Gore,
Klinika za psihijatriju, Klinički centar Crne Gore
Podgorica, Crna Gora
injac119@gmail.com

Milena Petrović Zdravković

Klinika za psihijatriju, Klinički centar Crne Gore
Podgorica, Crna Gora
91milena.petrovic@gmail.com

Sanja Totić Poznanović

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
Klinika za psihijatriju, Univerzitetski klinički centar Srbije
Beograd, Srbija
satotic@gmail.com

Sažetak

Shizofrenija je ozbiljan psihijatrijski poremećaj koji se ispoljava pozitivnim simptomima, kao što su halucinacije i sumanute ideje, negativnim simptomima, kao što su apatija i demotivacija, i pogoršanjem kognicije. Antipsihotici djeluju na pozitivne simptome, ali njihovo dejstvo na negativne simptome je značajno manje. Pregledom dostupne literature nalazimo da liječenje antipsihoticima može pozitivno djelovati na kognitivno funkcionisanje, ali postoje mnoga upozorenja da većina antipsihotika, posebno onih “novije generacije” može izazvati ozbiljne metaboličke neželjene efekte kao što su povećanje tjelesne težine. Posledično, gojaznost dovodi do povišenog nivoa insulina u krvi, povećani su i nivoi slobodnih masnih kisjelina (SMK), faktora nekroze tumora alfa i leptina koji doprinose razvoju dijabetesa tipa 2. Nivoi SMK u krvi su povećani kod gojaznosti zbog povećanog oslobađanja od povećane veličine i broja adipocita. Metabolička disregulacija doprinosi smanjenju životnog vijeka pacijenata za oko 20% zbog dijabetes melitusa i kardiovaskularnih bolesti i povezana je sa oštećenjem kognicije kod pacijenata sa shizofrenijom.

Ključne riječi: shizofrenija, antipsihotici, metabolički neželjeni efekti, diabetes mellitus, kognitivni deficiti

ANTIPSYCHOTICS, METABOLIC SIDE-EFFECTS, AND COGNITIVE FUNCTIONS IN SCHIZOPHRENIA

Lidija Injac Stevović

Milena Petrović Zdravković

Sanja Totić Poznanović

Abstract

Schizophrenia is a serious psychiatric disorder manifested by positive symptoms, such as hallucinations and delusions, negative symptoms, such as apathy and demotivation, and impaired cognition. Antipsychotics are used in the treatment of positive symptoms, but their effects on negative symptoms are significantly weaker. By reviewing the available literature, we find that treatment with antipsychotics can have a positive effect on cognitive functioning, but there are many warnings that most antipsychotics, especially those of the "new generation", can cause serious metabolic side effects such as weight gain. Consequently, obesity leads to increased levels of insulin in the blood, increased levels of free fatty acids (FFA), tumor necrosis factor alpha and leptin, which contribute to the development of type 2 diabetes. Blood levels of FFA are increased in obesity due to increased release from the increased size and number of adipocytes. Metabolic disturbances contribute to a 20% reduction in the life expectancy of patients due to diabetes mellitus and cardiovascular disease and is associated with cognitive impairment in patients with schizophrenia.

Key words: schizophrenia, antipsychotics, metabolic side effects, diabetes mellitus, cognitive functions